

Viver nas alturas

Clarissa Martins de Lucena Santafé Aguiar

Mestre em Arquitetura pelo PROPAR-UFRGS
Arquiteta pesquisadora e aluna especial de doutorado do PROPAR-UFRGS
Rua Comendador Castro 164, Ipanema. 91760200 Porto Alegre / RS
Fones: 3308.3941 e 8111.8693
E-mail: claguiar@gmail.com

Viver nas alturas

A utilização da cobertura como um espaço para ser vivido remonta aos antigos construtores vernaculares e estabelece uma relação direta com a forma da edificação. A diversidade de formas e tipologias arquitetônicas se definem de acordo com o uso e, em outras situações, o uso define a forma.

O conceito terraço-jardim de Le Corbusier, expõe motivos técnicos, econômicos, de conforto, e, inclusive, emocional. Trás a proposta de recuperar a vegetação subtraída do solo para a cobertura do edifício, medida compensatória da transformação do ambiente natural em ambiente construído.

Com a difusão da arquitetura moderna o conceito de terraço-jardim foi adotado por outros arquitetos. No Brasil, foi utilizado por Lúcio Costa e a equipe responsável pelo projeto da sede do Ministério da Educação e da Saúde. Em Porto Alegre, Emil Bered, no edifício de apartamentos Rio Grande do Sul, trata a cobertura sobre a garagem, como um terraço para uso infantil. Na época, o uso do concreto como laje de cobertura era evitado em Porto Alegre devido as dificuldades técnicas na execução da impermeabilização.

Este trabalho tem por objetivo investigar quando a cobertura, na arquitetura moderna da capital gaúcha, passa a ser utilizada como um lugar de viver, quais as diretrizes urbanísticas que levam a isto e como os arquitetos as representam?

Palavras-chave: cobertura, arquitetura moderna, diretrizes urbanísticas

Living up

The use of roof as a space to be experienced dates back to ancient vernaculars builders and establishes a direct relationship with the shape of the building. The diversity of architectural forms and types are defined in accordance with the use and in other situations, the use defines the form.

The terrace-garden concept of Le Corbusier, which sets out technical reasons, economic, comfort and even sentimental, behind the idea to recover the vegetation removed soil to cover the building, compensatory measure in the transformation of the natural environment in environment built.

With the spread of modern architecture, the concept of terrace-garden was adopted by other architects. In Brazil, was used by Lucio Costa and the team responsible for the design of the headquarters of the Ministry of Education and Health. In Porto Alegre, Emil Bered in the "Rio Grande do Sul" building, uses flat roof on the garage as a terrace to child use.

This work aims to investigate when the coverage in the modern architecture of Porto Alegre will be used as a place to live, what the urban guidelines leading to this building and how the architects represent?

Keywords: rooftop, modern architecture, urban guidelines

Cobertura como lugar de viver

Dentro da história da arquitetura, a utilização da cobertura como um espaço para ser vivido remonta aos antigos construtores vernaculares que utilizavam o clima como regra básica, estabelecendo uma relação direta com a forma da edificação. A diversidade de estilos, formas e tipologias arquitetônicas se definem de acordo com o uso e, em outras situações, o uso define a forma.

Em *Habitar la Cubierta*, Andrés Martínez¹ apresenta as razões de há muito tempo, o homem desejar ocupar a cobertura. Ordenando seus períodos históricos, analisando suas diversas manifestações formais, as soluções construtivas adequadas a cada época e as necessidades sanitárias, por meio do prolongamento das edificações em terraços abertos, ou em jardins elevados à cobertura, desenvolve o tema.

O conceito de *lugar*², dentro dos princípios modernistas, remete àqueles espaços localizados e destinados basicamente às funções de cunho social. Áreas funcionais destinadas ao exercício da socialização, espaços de convívio e dos núcleos de uma área de vizinhança. Nara Machado conclui sua tese citando Luiz Sergio Metz, quando diz que *um lugar habitado é habitável quando dele se pode ter saudades, sempre e somente saudades*. A área central da cidade concentra uma riqueza de referências culturais que estrutura a memória de toda a cidade, sobre o passado e presente. Esses elementos ajudam a definir os lugares urbanos.

O movimento modernista, em boa parte, negou as questões de contexto e de lugar, entretanto, alguns autores enfatizam, ao contrário, que houve a dequação ao contexto geográfico, social e cultural.

Le Corbusier, em *Por uma arquitetura*, lança as bases do movimento moderno com características funcionalistas, onde apresenta uma nova forma de fazer arquitetura, baseada nas necessidades humanas. Com a planta livre da estrutura, os espaços internos não estavam mais atrelados à concepção estrutural. Mudou a definição espacial interna e promoveu-se a fachada livre criando recuos nas lajes de forma a tornar mais flexível o projeto das aberturas.

Conforme a orientação solar, o sombreamento dos espaços internos foi valorizado. Com

¹ Martínez, 2005

² Castello, 2007, p.152 e 118.

as construções suspensas, sobre *piloti*, criou-se no ambiente urbano uma relação entre interior e exterior deixando o terreno fluir abaixo da construção, garantindo a idéia de continuidade entre os espaços - a paisagem natural pôde adentrar pelo edifício. Utilizou-se de janelas em fita, localizadas a uma altura determinada, de um ponto ao outro da fachada, de acordo com a melhor orientação solar, com a apropriação da iluminação natural. O conceito terraço-jardim trouxe a idéia de recuperar a vegetação subtraída do solo para a cobertura do edifício, medida compensatória na transformação do ambiente natural em ambiente construído. Na Villa Savoy, por subtração, produz amplas plataformas que se utilizam como terraços, assim como rampas e escadas que as comunicam de forma ascendente, culminando com o solário, conhecido como *promenade architecturale*.

Razões de ordem técnica, econômica, de conforto e inclusive, sentimental levam Corbusier ³ a desenvolver a teoria do terraço-jardim. Expõe que ao subir na construção, pronta a receber o madeiramento do telhado, fica surpreso com a beleza que o cume da edificação oferecia. O céu podia ser vislumbrado. Uma sensação agradável de segurança e bem-estar era percebida. Na manhã seguinte, quando da colocação do telhado, tudo havia desaparecido, tudo estava destruído.

Observando as coberturas da vizinhança, verifica que a neve se funde ao contato com a telha sob o efeito da calefação central. Entretanto, a água continua fundindo-se sob a capa de neve e sem ter para onde ir, uma vez que as calhas e condutores estão bloqueados, mas termina encontrando seu caminho nas primeiras fiadas causando inundações na casa. Desta forma, conclui que a cobertura inclinada já não convém. O teto não deve ser convexo e sim côncavo. Como verdade irrefutável, afirma que os climas frios impõem a supressão da cobertura inclinada e necessitam da construção de coberturas planas cubóides com condutores interiores para desague.

Uma vez encontrada a solução do caso extremo, se pode admitir que seja aplicável a locais de clima temperado, inclusive clima quente. O concreto armado é o novo meio que permite a realização de uma cobertura homogênia.

³ Martinez,2007.p.103

O teto plano é adotado pelos arquitetos mais influentes e extraordinários do movimento moderno. Mies Van der Rohe, inova no projeto da laje plana, sem se preocupar com o recolhimento d'água, deixa esta escorrer pela cobertura direto para baixo quando projeta o Pavilhão da Alemanha, para Exposição Internacional de Barcelona. Frank Lloyd Wright influenciado pela Escola de Chicago, projeta grandes superfícies de cobertura plana, na Casa da Cascata, a cobertura passa a ser um elemento de expressão formal.

A cobertura deixa de ser propriedade exclusiva da edificação e passa a ser um elemento de escala urbana com a chegada dos arranha-céus e a possibilidade de visualizar a paisagem circundante desde o alto, no meio das cidades como Nova Iorque e Chicago. No solo, próximo às ruas estreitas e entre as grandes edificações fica impossível (re) conhecer a cidade. Raymond Hood, com a intenção de transformar num oásis urbano, projetou para as coberturas dos volumes mais baixos do complexo *Rockefeller Center* um conjunto de jardins, utilizando árvores, água e passarelas como elementos paisagísticos, propiciando qualidade estética ao uso do local.

A grande quantidade de obras Corbusianas com o uso da cobertura plana demonstra sua preocupação em defender as vantagens desta nova conquista que com uma estrutura leve de concreto, sobre pilotis e paredes delgadas, se estabelecem. Em 1922, projeta uma edificação com 120 residências sobrepostas, *Immuable-villa*, onde culmina a interpretação urbana da cobertura, nomeada cidade-jardim vertical. Com a *Unidade de Habitação de Marselha*, um conjunto de mais de trezentas unidades residenciais, o arquiteto trata a cobertura como elemento arquitetônico autônomo, um lugar de encontro para a coletividade – que já não está na área central da cidade, e sim no alto da edificação, como um Ágora, com áreas de jardim, de lazer ao ar livre, e teatro. É a materialização da cidade-jardim vertical.

No Brasil, terraço jardim foi utilizado por Lucio Costa e a equipe responsável pelo projeto da sede do Ministério da Educação e da Saúde (atual Palácio Gustavo Capanema) na década de 1930, com jardins projetados por Burle Marx.

Ed. Ministério da Educação e Saúde. Vista geral do prédio. Vista do jardim e vista do terraço de cobertura

Paisagem e a legislação urbana em Porto Alegre

A paisagem visual de Porto Alegre, predominantemente horizontal, sofre modificações ao longo dos anos 1930 e 1940, devido à elevação das edificações e densificação da área central da cidade. Neste período de desenvolvimento da construção civil, novos eixos viários são definidos, outros finalizados, como a conclusão da Av. Borges e o viaduto Otávio Rocha e o alargamento da av. Salgado Filho, que impulsionam a verticalização.

A exposição Farroupilha, em 1935 foi marco referencial da arquitetura moderna em Porto Alegre, revelando uma amostra das diversas correntes naquele momento, enfatizando a volumetria de edifícios.

Le Corbusier vem ao Brasil. Chega ao Rio de Janeiro em 1936, a convite de Lucio Costa, para ser o consultor da equipe de arquitetos na ocasião do projeto do Ministério da Educação. A admiração dos arquitetos brasileiros pelo trabalho de Le Corbusier era grande. Ele havia publicado vários livros, viajava pelo mundo todo propagando as novas idéias da arquitetura moderna com o uso da tecnologia do aço e do concreto. Como resultado desta experiência, a produção individual destes arquitetos passa a ter

reconhecimento nacional e internacional.

Nesta mesma época, a legislação torna obrigatória a inscrição dos profissionais junto aos conselhos para desenvolverem suas atividades. Os arquitetos estrangeiros são afastados do ofício. Em Porto Alegre nota-se a expansão das construtoras com o domínio das obras, em detrimento da autonomia dos arquitetos que passam a ficar a disposição destas⁴.

Alguns edifícios transformam-se em símbolos. Rio de Janeiro e São Paulo já possuíam os maiores edifícios da América do Sul em estrutura de concreto armado. Os edifícios do jornal Diário de Notícias, com 24 pavimentos, no Rio e, o Edifício Martinelli, finalizado em 1929, com 30 andares, que passa a ser o símbolo do progresso e modernidade na capital paulista. Em Porto Alegre, ocorre o mesmo, os “arranha-céus” são apresentados como distintivos do séc. XX. Alguns aspectos são característicos desta tipologia, entre eles, (1) a busca de altura, evidenciando maior prestígio e superioridade. Com a instalação dos elevadores, muda a ordem de preferência entre os andares; (2) o valor de mercadoria, quando multiplicam-se as áreas quantas vezes possível para vender e revender a área do terreno original; e (3) o terceiro aspecto, diz respeito as inovações tecnológicas e os novos materiais, a partir do uso de estruturas metálicas, custo baixo, padronização, menos tempo para execução, superação dos grandes vãos e a nova estética com a luminosidade e transparência dos vidros⁵.

A área central passa a ser o local mais valorizado, decorrente da situação privilegiada dos terrenos, próximos aos serviços urbanos, que resulta na ocupação elitista do centro de Porto Alegre. Fato este, ratificado pelos altos aluguéis cobrados nestas áreas e o aumento dos impostos, além dos estímulos dados as construções em altura, concedidos pela legislação local. Em 1940, o Decreto -Lei nº245, determina que os prédios na área central da cidade tenham, no mínimo, 6 pavimentos. Mais incentivos são conferidos, especificamente, aos prédios construídos nas Av. Borges de Medeiros, Dez de Novembro (Salgado Filho), Farrapos e João Pessoa com progressiva redução de impostos. O decreto-Lei nº115 de 1942, determina a altura mínima de treze (13) pavimentos para a Borges⁶.

O projeto de Código de Construções de 1941 elaborado pela Diretoria Geral de Obras e

⁴ Naquela época quem queria um projeto procurava o construtor, ou a empresa, que escolhia os projetistas (entrevista com Moacyr Moojen, em 2001).

⁵ Machado, 1998. p. 183

⁶ Machado, 1998. p.190

Viação, legisla sobre a estética do edifício, determinando que em algumas áreas da cidade não são permitidos recuos do alinhamento, confirmando a idéia de edifício amarrado as divisas. E define que a relação entre a área edificada e a área do lote não exceda a 1/3. Só em 1944, o decreto 313, da Prefeitura de Porto Alegre estabelece o recuo em algumas ruas da capital. E que dará os novos alinhamentos quando solicitado pelos proprietários.

Constata-se que os instrumentos legais, como os planos diretores e códigos de obras, são os determinantes da configuração da cidade e paisagem urbana. Seguiu-se, não necessariamente, a concepção defendida pelos responsáveis pela produção da arquitetura e da paisagem e, sim, reflete a concepção da cidade, determinada pelos responsáveis pelo controle da cidade⁷. A legislação urbanística, de competência municipal, e se ocupa das limitações impostas ao direito de construir. O que pode ser considerado prejudicial para determinado local e cultura pode ser motivo de crescimento e desenvolvimento urbano em outros lugares. Conforme a vantagem tributária, a legislação estimula ou não a verticalização da cidade⁸. É uma questão de mercado. Outros decretos e leis vão definindo a morfologia da cidade e a sua volumetria.

No início da década de 1950 os projetos dos edifícios Santa Terezinha (1950), Jaguaribe (1951), Excelsior (1952), Vista Alegre (1952) e o Esplanada (1952), são precursores na utilização da cobertura como lugar de viver. Arquitetos de vanguarda já propunham no projeto de cobertura, a casa do zelador junto a casa de máquinas. Como menciona o arquiteto Rosa⁹, *o uso faz a lei*. Em 1953, a Lei nº1180, do Município de Porto Alegre, estabelece a obrigatoriedade de recantos infantis em edifícios de apartamentos residenciais. Os *playgrounds* podem estar localizados no térreo ou no último andar dos edifícios de habitação coletiva. Essa lei é atendida no edifício Rio Grande do Sul (1958)¹⁰ e Edifício Sinuelo (1968), ambos de autoria de Emil Bered¹¹.

Em 1961, a partir da Lei 2330/61, que substitui a lei nº 2046/59 e institui o Plano Diretor do Município de Porto Alegre, 1954-1964¹², artigo 72, determina que “no caso de edifícios dotados de elevadores, não será computado no cálculo de altura do prédio, o

⁷ Silva,1993 p.213

⁸ Silva,1993, comenta como curiosidade, que certa vez foi chamado para desenvolver um projeto institucional para uma cidade do Vale dos Sinos, que deveria ter pelo menos um pavimento a mais que o edifício mais alto. O motivo estava na vantagem tributária ao edifício mais alto do município. A legislação estimulava a verticalidade da cidade.

⁹ Entrevista com o arquiteto José Carlos Pereira Rosa, em julho de 2008.

¹⁰ STRÖHER, Eneida Ripoll. Habitação coletiva na obra do arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre. Dissertação de mestrado. PROPAR/UFRGS.1997. p.71

¹¹ Entrevista com o arquiteto Emil Bered em julho de 2008.

¹² Plano Diretor de Pôrto Alegre. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 1964. Lei nº2330, de 21/12/1961, art. 72, p.93

apartamento construído acima do último pavimento, para uso exclusivo do zelador, nas seguintes condições: o apartamento referido não poderá exceder ao apartamento mínimo definido no código de Obras; deverá ser observado um afastamento mínimo de 2,00 m do contorno geométrico da cobertura do último pavimento nas faces que fizerem frente com a via pública; e formar conjunto com a casa de máquinas e reservatório elevado, em um bloco único.

Entretanto, só por volta do início dos anos 1970, através da Ata 602, de 1973, o Conselho Municipal do Plano Diretor regulamenta o uso das coberturas para uso privado e ou comum desde que mantendo afastamento de 2,00 m ao redor da cobertura e formando conjunto com a casa de máquinas. Deve ocupar no máximo 25% da área do pavimento inferior. O acesso a cobertura privada se dá através de escada interna do apartamento e o acesso a cobertura condominial, é por meio da escada de circulação geral do edifício. Não era permitido a chegada de elevador.

Observa-se que áreas da churrasqueira e do tanque, no pavimento de cobertura não eram computadas, conforme menciona Rosa¹³ sobre processos aprovados em 1973. Confirmando a regra, a Lei Complementar 43 de 1979, que institui o Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Porto Alegre. Na subseção IV – Da Altura Das Edificações, art. 156, os incisos IV, V e VI, determinam que no cálculo das alturas das edificações, não serão computáveis construções em terraços destinados a salões de recreação, com dependência de uso comum dos prédios ou de utilização exclusiva de cada unidade autônoma, desde que sua área não ultrapasse 25% do pavimento inferior e mantenha um afastamento de 2,00 m do limite deste mesmo pavimento; pavimento destinado a casa de máquinas de elevadores, reservatórios e outros serviços gerais do prédio; e por último, apartamento de Zelador, nas condições prescritas no Código de Obras.

No art. 140, na subseção II – Do Índice de Aproveitamento, inciso I, determina que não serão computados no cálculo do índice de aproveitamento, nos prédios de habitação coletiva, alínea b) as áreas que constituam dependência de uso comum dos prédios, tais como os vestíbulos, corredores, escadas e demais áreas destinadas à circulação horizontal e vertical, e as áreas de recreação, abertas ou não, em qualquer pavimento, inclusive nas áreas construídas sob pilotis ou em terraço de cobertura; alínea e) as áreas de recreação, abertas ou não que constituam dependência de utilização exclusiva de

¹³ Entrevista com Arq. José Carlos Pereira Rosa, em julho de 2008.

unidade autônoma, situadas no terraço de cobertura.

A cobertura na arquitetura moderna de Porto Alegre

A partir da pesquisa bibliográfica, por meio de textos e artigos desenvolvidos e publicados por Arquitetos e pesquisadores da área; complementado por atividades de campo, por meio de levantamento fotográfico e registro de projetos cadastrados na Secretaria Municipal de Obras e Viação e Secretaria Municipal de Planejamento; e entrevistas com legisladores e profissionais da época e estudiosos da arquitetura moderna em Porto Alegre. Este trabalho se delimita no exame das edificações em altura, de uso misto, projetadas e construídas entre as décadas de 1940 e 1960, na área central de Porto Alegre.

Os primeiros registros do uso da cobertura como um local de contemplação, na arquitetura moderna de Porto Alegre estão nos projetos desenvolvidos pelos arquitetos da escola carioca na década de 1940-1950 para o poder público. Embora não tenham sido edificados, são importantes na representação da arquitetura da época:

Para o edifício do **Hospital de Clínicas**, 1942, Jorge Moreira subdivide o complexo programa hospitalar em 2 volumes. Um volume verticalizado, e outro, baixo e extenso. Sobre o bloco vertical, a superfície de cobertura apresenta “*uma seqüência de cascas hiperbólicas de concreto armado envidraçadas nas laterais e uma caixa d’água de contorno amebóide.*” Depois de muitas dificuldades, a Universidade inicia a construção com modificações no programa e alterações de projeto, sem a consulta a Moreira. Contrata, em 1958, uma empresa para a conclusão da obra.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, maquete do 2º projeto e perspectiva do projeto original.

O projeto encomendado para a **sede do IPE – Instituto de Previdência do Estado** é solicitado à Oscar Niemeyer em 1943. Niemeyer vem a Porto Alegre para ser paraninfo da 1ª turma do instituto de Belas Artes e apresenta o estudo. O programa se distribui em 16 andares, apoiados numa base de pilotis, com entrada principal assinalada por uma laje em balanço. No 11º pavimento, tem uma linha de diferenciação no tratamento das elevações para enfatizar a marcação de um coroamento. Os volumes do terraço estão recuados das bordas da edificação. O topo é coroado por um conjunto de laje-nuvem, caixas d'água amebóide e cascas hiperbólicas, conforme descreve Pereira.

Edifício Sede do IPE, maquete de estudo de Niemeyer

O terceiro projeto, o projeto do **edifício sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul**, 1944, resultou de concurso, vencido pelos arquitetos Affonso Reidy e Jorge Moreira. Este primeiro projeto não foi construído, no entanto, foram convidados a desenvolver um novo projeto para ser implantado em outro terreno, edifício-monumento, isolado no tecido urbano, numa esplanada no grande eixo da Avenida Borges de Medeiros, próximo ao Guaíba (onde hoje é estação subterrânea do metrô e o Mercado Público). A diferença entre os dois projetos está no programa. No primeiro projeto, o coroamento está recuado, em relação ao corpo principal, contendo terraço-jardim, caixas d'água em volumes de perfil oval e auditório com cobertura em abóboda. Na segunda versão, com 20 pavimentos, no coroamento estão localizados o bar e restaurante panorâmico. Estes ligados ao terraço-jardim, que inclui o volume do auditório e área de contemplação. No térreo junto à praça de entrada há uma escadaria que dá acesso direto aos terraços adjacentes às áreas de exposição na sobreloja.

Maquetes dos projetos da VFRGS

Com levantamento inicial junto ao Arquivo Municipal de Porto Alegre, através de microfimes de projetos da década de 1950, é possível fazer uma relação de alguns edifícios cujos arquitetos já projetavam a cobertura como *lugar de viver*. Entre eles, estão:

O **Edifício Jaguaribe**¹⁴, 1951, localizado na Av. Salgado Filho, 135, em terreno de esquina com vista para o Guaíba. Projeto de Fernando Corona, com a participação de Luis Fernando Corona. Empreendimento de Romeu Pianca e sua filha, Malvina Picanca, construída por Azevedo e Moura & Gertum. O empresário Pianca buscava um local para instalar e administrar um cinema quando soube que estava à venda este terreno. Chamou Corona para desenvolver o projeto em 1951. Foi aprovado em 54, mas por dificuldades financeiras foi finalizado só em 1964. Documentos mostram as diferenças entre o projeto e o anteprojeto aprovado na Prefeitura e o edifício construído. Com 26 pavimentos, apresenta um programa misto, com atividades comerciais e residenciais. Edifício em “L”, dividido em dois blocos com circulação vertical independente, tem na sua base o cinema São João e outras atividades comerciais. A partir do 7º pavimento, apenas o uso residencial. No anteprojeto, o coroamento do prédio é definido com áreas de uso comum, como playground voltado para as ruas, lavanderia coletiva, casa de zelador para cada bloco e terraço. No projeto aprovado, predomina área de recreação e um apartamento de zelador. Entretanto, o que foi executado e existe hoje, são áreas privativas de uso exclusivo das habitações do Vigésimo quinto andar. Sobre a laje de cobertura do terraço,

¹⁴ BERNARDO, 2003.

os volumes dos reservatórios e a casa de máquinas estão recuados em relação a fachada frontal.

Ed. Jaguaribe. Vista atual, cartão postal da época. Planta baixa do *playground*, anteprojeto

Edifício Esplanada¹⁵, com 3 frentes, em um volume único. Está situado na Ramiro Barcelos, esquina av. Independência e André Puentes, com vista panorâmica em todas as direções. Projeto de Fresnedo Siri, de 1952, contratado pela empresa Azevedo Moura&Gertum, apresenta 4 blocos de acessos independentes, interligados pelo estacionamento, pátio interno e coberturas comuns. O programa, no pavimento de cobertura, assinala a presença de 4 amplos salões de festas independentes; pequenos apartamentos de zelador e depósitos; terraço voltado para a via pública, parcialmente coberto por laje cortada por uma faixa de pérgulas, apoiada sobre colunas emoldurando a paisagem. Sobre a laje de coroamento, 3 volumes de secção amebóide, associados às casas de máquinas e aos reservatórios superiores.

¹⁵ BERNARDO, 2003.

Para o pátio interno, sobre a laje do estacionamento, o anteprojeto propõe um lugar de lazer de uso comum, com recantos de estar, recreação infantil e jardins. Embora hoje este pátio esteja em desuso, é lembrado por proprietária antiga, conforme entrevista¹⁶, o tempo em que seus filhos brincavam num espaço aprazível com qualidades paisagísticas.

Nestes anos o edifício sofreu muitas modificações, tanto nas áreas privadas como condominial. A cobertura com a organização em blocos inibe o potencial de um espaço contínuo de contemplação sobre a paisagem urbana.

¹⁶ Entrevista com a Sr^a Gelsa Marques Peixoto, proprietária de apartamento no bloco B, desde a época da construção.

Edifício Esplanada. Página anterior: vista da fachada da Ramiro Barcelos, vista do terraço superior. Nesta página: planta de cobertura e vista dos volumes amebóides na cobertura. vista pátio interior e projeto com proposta do pátio interior.

Edifício Rio Grande do Sul e outros

Conforme Bered, era comum o uso de lajes planas no Rio de Janeiro, resultado da influência de Le Corbusier. Inclusive, era *status* morar em apartamentos de cobertura, duplex e em triplex. Em Porto Alegre, isto ocorre mais tarde. A grande diferença térmica e a, conseqüente dificuldade na qualidade da impermeabilização do concreto, retardou este uso. Na época, era utilizado o betume para impermeabilizar. A pouca elasticidade do material, agredido pela intempérie, enrijecia o material e vinham as fissuras. Com o avanço da tecnologia nos produtos para impermeabilização e um bom isolamento térmico foi possível resolver o problema dos terraços. No edifício **Rio Grande do Sul**, projeto de Emil Bered, de 1958 apresenta-se um terraço sobre a laje da garagem, onde é projetada uma área para convívio social e lazer infantil. O tratamento paisagístico é cuidadoso.

Na sua composição, jardins e um espelho d'água no eixo de simetria, junto a uma pérgula de concreto na lateral. Este detalhe no projeto do prédio residencial valoriza o imóvel oferecendo conforto visual e ambiental de qualidade aos usuários voltados para o interior do lote. Em visita recente, para registro fotográfico do prédio, verifica-se que o projeto original permanece inalterado, entretanto o espelho d'água foi substituído por uma piscina nas mesmas dimensões. A pérgula está coberta por vegetação, além de existirem elementos vegetais de pequeno e médio porte na área.

Vista do terraço-jardim sobre a laje de cobertura da garagem.

Alguns anos depois, no final da década de 1960, Bered projeta o Edifício Sinuelo a convite do amigo, Engenheiro Nicolau Waquil. Com projeto similar, propõe que área sobre a garagem seja um terraço de uso condominial. Na ocasião da visita ao local e entrevista com o engenheiro Waquil, morador do edifício, este relata o quanto a área de estar e recreação é agradável e freqüentada pelos condôminos.

Edifício Sinuelo. Vista da área de estar e recreação sobre a laje da garagem.

O edifício da rua Comendador Caminha, de 1968, Emil Bered projeta para residência própria e de seus irmãos. No programa, um apartamento por andar e no coroamento do edifício um terraço para uso comum. No momento em que foi vendido o apartamento do último andar, o terraço passou a ser de uso privado desta unidade. A impermeabilização foi refeita com tecnologia atual.

Bered comenta que, na década de 1960 era comum o uso dos telhados em borboleta, com calha central escondidos por platibandas. No projeto para a casa do Iberê Camargo

propõe este telhado e nas áreas planas utiliza *domus* para iluminação natural interior. Implantada num lote em aclive, a casa parece ter dois pisos. Mas o do nível da rua é ocupado somente pela garagem. O acesso principal é através de uma escada, que dinamiza a fachada. As cores são sóbrias, branco e cinza. O destaque cromático é a porta de entrada, vermelha. Na área interna, o que chama a atenção é a iluminação por clarabóias, no hall e na circulação dos quartos. Iberê e a mulher se mudaram para lá em 1988. O pintor fez questão de que, tal como uma tela, o projetista assinasse a obra, na lateral, junto ao escritório¹⁷.

Edifício Santa Terezinha, localizado na Av. Salgado Filho, 215, projeto de Holanda Mendonça, de 1950. De uso misto, contém lojas no térreo e apartamentos no andar tipo. Sobre o último pavimento, está a planta de cobertura. Neste plano, por meio de escada principal do edifício, chega-se até a área de terraço onde está localizada a casa do zelador, recuada em relação à face da via pública. Junto a esta, há uma escada, tipo marinho, que leva até a casa de máquinas.

Vista frontal do edifício Santa Terezinha e vista da cobertura e fachada posterior

Edifício Vista Alegre, projeto de Holanda Macedo, de 1952, situado na Duque de Caxias, esquina Espírito Santo. Conforme foto do local e pesquisa no Arquivo Municipal, no 12º pavimento estão localizados o salão de festas, casa de máquinas e terraço periférico.

¹⁷ SERAPIÃO, Fernando. A fortaleza da solidão. Revista Piauí. In: www.revistapiaui.com.br/artigo.aspx?id=74&pag=3&anteriores=1&anterior=62007

Edifício Vista Alegre. Vista geral e detalhe da cobertura.

Edifício Excelsior. Projeto de Holanda Mendonça de 1952, localizado na Riachuelo 1200, conforme registro em projeto microfilmado do Arquivo Municipal, no apartamento do 12º pavimento há um terraço e na planta de cobertura, o volume da casa de máquinas.

Edifício Regente. Situado na av. Salgado Filho, 212, aprovado em 1954, conforme análise de microfilme, o projeto do pavimento de cobertura apresenta os volumes referentes à casa de zelador e casa dos transformadores, além terraço voltado para a via urbana e para fachada interna.

Caminhando pelas ruas de Porto Alegre, ou mirando a partir das coberturas do centro da cidade é possível avistar outros edifícios com este modo de viver nas coberturas: Edifício Rincão, do arquiteto Pereira Valandro, 1956; Edifício Everest, 1953; Edifício Armênia, do arquiteto Ari Mazzini Canarin, 1955; Edifício Pagliolli, de Remo José Irace e Miguel Irace, 1957; Edifício Vésper, 1957; Edifício Ouro Verde, de Mauro Guedes de Oliveira, 1957; Edifício Santa cruz, de Holanda de Mendonça, 1955 e o Edifício Santa Tecla, de Edgar Guimarães do Valle, 1953.

Considerações finais

Muito se fala sobre a obra e os ensinamentos de Le Corbusier, a sua influência sobre os arquitetos cariocas e os reflexos na arquitetura moderna de Porto Alegre nas obras de Holanda Mendonça, Fernando Corona, Emil Bered e Fresnedo Siri, entre outros. Entretanto, o tema cobertura como lugar de viver é ainda pouco estudado. Este trabalho

faz parte de uma pesquisa maior que será desenvolvida como tema de doutorado, desta forma, muito será acrescentado sobre o assunto.

Referências Bibliográficas

BERNARDO, Dalton. Jaguaribe e Esplanada: o edifício de apartamentos modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre. Dissertação de mestrado. PROPAR-UFRGS.2003.

CASTELLO. Lineu. A percepção de lugar: repensando o conceito de lugar em arquitetura-urbanismo. PROPAR-UFRGS.2007.

MACHADO, Nara. Modernidade, arquitetura e urbanismo: o centro de Porto Alegre. Tese apresentada no Curso de Pós Graduação em História do Brasil da PUC_RS.1998

MARTÍNEZ, Andrés. Habitar la cubierta/ Dwelling on the roof. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2005

OLIVEIRA, Ana Rosa . Tantas vezes paisagem- entrevistas. FAPERJ. 2007

PEREIRA, Cláudio Calovi. Primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro. in: Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis. V.2, arquitetura – história e crítica: textos selecionados.out 2000. Faculdades Integradas Ritter dos Reis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Plano Diretor de Pôrto Alegre. Lei nº2330, de 21/12/1961. 1964.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. 1º PDDU - Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Porto Alegre. Lei Complementar Nº 43 de 21 DE JULHO 1979. 2ª Edição, 1985.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Arquivo municipal. Vistas de projetos microfilmados. Em julho de 2008.

SILVA, Elvan. Porto Alegre, considerações sobre a produção da paisagem urbana. In: PANIZZI, Wrana; ROVATTI, João. Estudos Urbanos: Porto Alegre e seu planejamento. Editora da Universidade/UFRGS/Prefeitura Municipal de Porto Alegre.1993

STRÖHER, Eneida Ripoll. Habitação coletiva na obra do arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre. Dissertação de mestrado. PROPAR/UFRGS.1997